

VAN DE REDACTIE

Drs A. A. de Jong benoemd tot lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam

Wij ontvingen ter bespreking de openbare les, getiteld „Enige beschouwingen over de omvang en de techniek van de accountantscontrole”, uitgesproken door Drs A. A. de Jong op 2 Juni 1950 bij de aanvaarding van het ambt van lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam. Hierdoor zijn wij opmerkzaam gemaakt op het feit dat wij tot nu toe van deze benoeming in ons blad geen melding hebben gemaakt, waarom wij ons haasten, dit verzuim, onder aanbieding van onze verontschuldiging aan Drs de Jong, te herstellen. Wij komen binnenkort op de door Drs de Jong uitgesproken openbare les in onze rubriek „Boekbesprekingen” terug.

A. M. van Rietschoten benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

De heer A. M. van Rietschoten is kortelings benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de accountancy aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam; zijn leeropdracht luidt: toegepaste bedrijfshuishoudkunde en de leer der controle. Door deze benoeming is voorzien in de vacatures, welke aan het einde van het collegejaar 1949/50 zullen ontstaan door het aftreden van Prof. Dr Th. Limperg Jr en van de lector G. P. J. Hogeweg. De heer van Rietschoten neemt derhalve aanstonds zowel de taak van Prof. Limperg met betrekking tot de accountantsopleiding als die van de heer Hogeweg over. Intussen is aan de laatste voor de cursus 1950/51 nog een leeropdracht gegeven voor de tweedejaars-studenten der accountantsopleiding.
